

УДК 81.42

Шевченко Ю.В.

Научный руководитель: Рянская Э.М., д-р филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Рассматриваются особенности субъектов научной коммуникации в рамках текстовой деятельности. Проанализирован вопрос осмысления понятия субъекта коммуникации в диахронии. Особое место уделено характеристике адресанта как языковой личности, обладающей свойствами индивидуальности и определенными коммуникативными компетенциями.

Ключевые слова: субъект научной коммуникации, адресант, адресат, коммуникативные компетенции, диалогичность.

Механизм возникновения и развития научных открытий имеет несколько периодов, в каждом из которых коммуникация играет главенствующую роль на этапе популяризации новейших идей и передачи их между научными кругами, либо от научных кругов в широкие массы. Одной из отличительных особенностей научной коммуникации выступает ее свойство, которое заключается в передаче информации, являющейся результатом интеллектуальной научной деятельности.

Научная коммуникация является социально значимой категорией общения и имеет особые правила и приемы передачи и трансляции научных идей, характеризуется наличием конкретного контекста и обладает определенной прагматикой, где содержание коммуникации определяется сферой науки. Данный вид коммуникации имеет свои функции, которые представляют собой средства передачи основной информации, доступное описание процессов и результатов исследований, его целей, задач и сфер дальнейшего применения. Многие исследователи отмечают такие важные особенности научной коммуникации как взаимодействие субъектов и свойство быть декодированной другими субъектами, а также наличие обратной связи.

Говоря о способах передачи научных знаний, необходимо отметить, что субъект рассматриваемого вида коммуникации (адресант) должен обладать определенными общими знаниями эталонной трансляции информации, стремясь к безличностному и объективному изложению данных, однако это не исключает возможности выражать индивидуальный взгляд и собственную позицию ученого. Данный субъект коммуникации рассматривается как индивид, с одной стороны, обладающий свойством уникальности, с другой – идентифицирующий себя с определенной социальной группой, включая профессиональную общность [10, с. 245].

Научное общение реализуется преимущественно в рамках текстовой деятельности, а транслятором научной информации является автор (или авторы) текста, представленного в различных формах: устные выступления перед определенной аудиторией, изложение процессов и результатов исследования в статьях, рефератах, публикациях и других видах текстовой коммуникации [11, с. 45]. Следует также учитывать тот факт, что научный текст является не только источником информации, но и отражает точку зрения автора, выступающего интерпретатором научных идей [13, с. 73-74]. М.П. Котюрова подчеркивает, что научный текст соотносится с особенностями творческой деятельности ученого, поэтому фактор субъекта речи связан с экстралингвистическими (деятельность автора текста) и лингвистическими особенностями текста [9, с. 519]. Следует понимать, что субъектность научного текста связана с самовыражением ученого, его оценочным отношением к знанию, как старому, так и новому, и с текстоформирующей деятельностью, обращенной на представление полученного знания адресату [9, с. 520].

Анализ свойств субъектов научной коммуникации и специфики их функционирования в научной среде позволяет заключить, что адресантом в подавляющем большинстве случаев выступает ученый или исследователь, который должен обладать определенными коммуникативными компетенциями. А.С. Солодухо высказывает мнение, что научный дискурс представляет собой индивидуальный вклад ученого, включающий новизну, элемент личностной субъективности автора научного текста. В связи с этим возрастает ответственность автора и внимание к самому процессу создания научного текста [14, с. 2-3]. Отмечается, что адресант научной коммуникации должен владеть навыками ораторского мастерства, для того чтобы доходчиво и интересно излагать суть своего научного исследования в устной форме. Кроме того, субъекту речи следует придерживаться типологических свойств научного текста, где мыслительные процессы выражаются при помощи заданных типов связи между элементами языка [6, с. 30].

Контекст научной коммуникации является идеальной средой для проявления и развития информационно-коммуникативной культуры ученого как одной из составляющих его личностной структуры, которая характеризуется наличием определенных навыков. Д.М. Бычков считает, что каждый исследователь как субъект научной коммуникации, вступая в мир науки, должен обладать такими компетенциями, как рецептивно-аналитическая, интертекстуальная, интерпретационная и компетентность аудирования [2, с. 397]. Научная коммуникация является динамически развивающейся системой, где основной задачей исследователя выступает необходимость изучения ее законов, особенностей и средств трансляции научного знания, среди которых основополагающей способностью выступает умение формировать свои коммуникативные стратегии, рационально и творчески подходить к языковому оформлению своей научной деятельности [2, с. 401-402].

Цель коммуникации всегда является определяющим фактором при выборе того или иного речевого поведения субъектов. Говоря о научной коммуникации, протекающей в устной форме, М.С. Невзорова отмечает, что язык науки становится зоной пересечения нескольких различных языковых стилей, среди которых в речи зачастую функционируют разговорный,

литературный и профессиональный языки. Однако официальность обстановки определяет научно-профессиональный характер коммуникации, устанавливая литературный язык в основе устного речевого действия, где профессиональный язык (терминологический пласт языковых единиц) лишь дополняет научное повествование [12, с. 10].

Исходя из сути научного общения, характеризующегося дискуссионно-гипотетической тональностью, можно утверждать, вслед за В.И. Карасиком, что в научной коммуникации отмечается такой тип языковой личности как аргументативный, который характеризуется склонностью к рассуждениям и анализу различных вариантов проблем исследований [7, с. 85].

Особое внимание в процессе изучения субъектов научной коммуникации современные исследователи уделяют экспликации авторского замысла, который реализуется коммуникативно-прагматическими установками и определенными индивидуальными способами формализации научного знания, отвечающими требованиям научного стиля [3, с. 16]. Так, научная коммуникация, являясь формой хранения, переработки и репрезентации знания, выступает процессом формирования исследовательских смыслов субъекта, где их трансляция может характеризоваться индивидуальным стилистическим аспектом реализации личности субъекта в соответствии с нормами научной коммуникации [3, с. 16-17].

По мнению исследователей, процесс осмысления понятия субъекта коммуникации претерпел определенные изменения. Самоутверждение «Я» и «Ты» формировалось еще в период перехода от первобытного общества к рабовладельческому: «происходившие изменения в социальной структуре привели к формированию нового социокультурного пространства и смене коллективно-родовой зависимости на личную, при значительном увеличении роли последней» [10, с. 245-246]. Наблюдается смена субъектных отношений: позиция «Мы» – «не Мы» постепенно вытесняется позициями «Я» – «не Я», «Я» – «Ты», «Я» – «Они». Подобное понимание взаимодействия субъектов коммуникации оформляется только в Древней Греции, где истина рассматривалась как результат сложного и длительного процесса познания при участии разных людей. Претензия на истинность только своей точки зрения оспаривалась, а диалог строился на основе обмена мнениями как результата развернутого, доказательного мышления, т. е. на чисто рациональных основаниях. Формируется понимание диалога или монолога как взаимодействие умозрения с опытом: как диалог с внутренним собеседником или «Я» с «Ты» [10, с. 245-247]. Понятие субъектов коммуникации, таким образом, связано с осмыслением механизмов формирования ситуации коммуникации как взаимодействия участников общения на основе диалога.

В современной лингвистике диалогичность признается одной из важных категорий научного текста. Н.В. Ефремова выделяет два вида диалогичности: внешнюю и внутреннюю. Внешняя диалогичность направлена эксплицитно на адресата, внутренняя рассматривается как диалог с учеными, единомышленниками, оппонентами и как диалог с самим собой – диалог старого и нового знания, своих идей [5, с. 114-115]. Анализируя диалогичность научной речи с учетом жанровых характеристик коммуникативного пространства, М.Н. Кожина рассматривает три основные формы ее проявления: первая является внутренней коммуникацией автора с самим собой, вторая представляет собой общение с учеными,

научными направлениями или школами, третья форма – это диалог с аудиторией, реализуемый в обращениях к ней либо в апелляциях к ее вниманию [8, с. 78-79].

И.И. Баранова в своей работе также уделяет особое внимание изучению диалогичности научной коммуникации, отмечая, что диалог между учеными в научном тексте является основным способом передачи научного знания, где изложение материала осуществляется посредством экспликации различных точек зрения исследователей. Кроме того, автор указывает на связь данной категории с прагматическим аспектом языкового содержания текста, который заключается в воздействии на адресата с целью трансформации его смыслового поля [1, с. 121].

Таким образом, исследуя специфику субъектов научной коммуникации, следует отметить, что адресантом данного вида коммуникации всегда выступает научный деятель, в то время как адресатом может являться как отдельная личность, так и группа людей, не обладающих тем же набором компетенций, что и адресант. Однако, как отмечает Е.С. Грушевская, несмотря на данный факт, адресат не перестает быть участником коммуникативного процесса и представляет собой целевое звено модели научной коммуникации. Изучение адресата невозможно без учета категориальных характеристик обоих субъектов коммуникации, так как они представляют собой органическое единство научного произведения [4, с. 175].

Н.В. Ефремова также определяет фактор адресата одним из основополагающих составляющих коммуникативной деятельности адресанта. Автор отмечает, что основной задачей адресата в процессе научной коммуникации является необходимость декодировать и осознать замысел адресанта, который, в свою очередь, должен сформировать в понимании адресата особую регулятивную модель мира посредством правильного подбора функционального назначения языковых единиц, ориентированных на передачу основной идеи научного содержания [5, с. 97-98].

Итак, процесс коммуникации в рамках научного коммуникативного пространства отличается многообразием своих форм и проявлений, поэтому каждый отдельный субъект коммуникации имеет свои особенности и ряд категориальных признаков, которые определяются спецификой коммуникативной деятельности. Субъект коммуникации существует в неразрывной связи со всеми условиями научной коммуникации, поэтому степень проявления его характеристик зависит не только от его индивидуальных особенностей, информационной и коммуникационной культуры, но и от внешних условий, форм и способов трансляции научного знания. Важное значение приобретает характеристика субъекта речи как языковой личности, владеющей навыками формирования научного текста, основами научного стиля, языковыми эталонами трансляции научной информации и другими языковыми средствами формирования научной речи.

Литература

1. Баранова И.И. Категория диалогичности и способы ее выражения в научно-популярном тексте // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского

государственного политехнического университета. Общество. Коммуникация. Образование. 2012. №3. С. 119-125.

2. Бычков Д.М. Компетенции субъектов научной коммуникации // Стратегические коммуникации в современном мире: от теоретических знаний к практическим навыкам. Сборник трудов конференции (Саратов, 23 октября 2017-18 апреля 2018 г.). Саратов, 2018. С. 397-402.

3. Гричин С.В., Демешкина Т.А. Авторизация в тексте научного произведения: когнитивно-дискурсивный аспект // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. №6 (44). С. 5-19.

4. Грушевская Е.С. Институциональный дискурс как пространство реализации категории адресатности // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь: Кубанский государственный университет, 2017. №2. С. 173-178.

5. Ефремова Н.В. Когнитивно-дискурсивные механизмы создания медицинского текста (на материале произведений Н.М. Амосова, Ф.Г. Углова): дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2017. 215 с.

6. Замоцанский И.И., Конашкова А.М., Красавин И.В., Пырьянова О.А. Научные коммуникации: ученый в современном обществе // Известия уральского федерального университета. Общественные науки. 2016. №3. С. 30-41.

7. Карасик В.И. Дискурсивная персонология // Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж: ВГУ, 2007. С.78-86.

8. Кожина, М.Н. Диалогичность письменной научной речи как проявление социальной сущности языка // Методика и лингвистика. М.: Наука, 1981. С. 187-214.

9. Котюрова М.П. Субъектность речи (текста) // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта: Наука, 2011. С. 517-523.

10. Манапова В.Э. Проблема субъекта в межкультурной коммуникации // Известия Алтайского государственного университета. Философия, социология и культурология. 2013. Т. 2. №2(78). С. 245-247.

11. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. М: Наука, 1976. 436 с.

12. Невзорова М.С. Коммуникативное поведение равностатусных субъектов медицинского дискурса (на материале английского языка): автореф. ... дис. канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 22 с.

13. Рянская Э.М., Яковлева А.М. Выражение авторской интенции в историографических текстах // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2019. №5(2). С. 169-183.

14. Солодухо А.С. Схема индивидуального вклада ученого в смысловое пространство научного психологического дискурса // Психологический журнал. 2006. №4(12). С. 29-33.

© Шевченко Ю.В., Рянская Э.М., 2021